

“O‘TGAN KUNLAR” ASARIDA ETNOGRAFIK TIZIMLAR TAHLILI

Isomiddinova Yulduz Isomiddin qizi

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti,

4-bosqich talabasi

isomidinovyulduz@gmail.com

Tel:+998951802880

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20711550>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “O‘tgan kunlar” asarida uchraydigan etnografik tizimli ravishda tahlil qilinadi. Etnografik leksikaning nazariy asoslari hamda o‘zbek tilshunosligida shakllanish jarayoni yoritilib, asarda aks etgan milliy urf-odatlar, marosimlar, kiyim-kechak va taom nomlari bilan bog‘liq birliklar lingvistik va madaniy jihatdan o‘rganiladi. Xususan, sovchilik, unashtirish, nikoh va to‘y marosimlari bilan bog‘liq etnografik orqali o‘zbek xalqining an‘anaviy turmush tarzi, ijtimoiy munosabatlari va qadriyatlari ochib beriladi. Shuningdek, kiyim-kechak va taom nomlariga oid birliklar misolida milliy mentalitetning til orqali ifodalanishi ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijasida etnografik nafaqat til boyligini, balki xalqning tarixiy-madaniy merosini aks ettiruvchi muhim vosita ekanligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: etnografizm, milliy an‘ana, urf-odat, marosim leksikasi, “O‘tgan kunlar”, sovchilik, nikoh, mahr, kiyim-kechak, taom nomlari, milliy madaniyat, leksikologiya

Annotation: This article provides a systematic analysis of ethnographic units found in the novel “O‘tgan kunlar” by Abdulla Qodiriy. It outlines the theoretical foundations of ethnographic lexicon and its development within Uzbek linguistics, while examining linguistic elements related to national traditions, customs, clothing, and food. Particular attention is given to ethnographic terms associated with wedding rituals such as matchmaking, engagement, and marriage ceremonies, which reflect the traditional lifestyle, social relations, and cultural values of the Uzbek people. Additionally, clothing items and food-related vocabulary are analyzed as expressions of national identity through language. The study concludes that ethnographic units serve not only as elements of lexical richness but also as important indicators of historical and cultural heritage.

Keywords: ethnographism, national tradition, customs, ritual vocabulary, O‘tgan kunlar, matchmaking, marriage, mahr, clothing, food names, national culture, lexicology

XIX asrda sistemaviy tilshunoslikning nazariy asoslari dastlab Ferdinand de Sossyur tomonidan ishlab chiqilgan. O‘zbek tilshunosligida sistemaviy

leksikologiya yo'nalishining asosiy tushunchalari XX asrning 70-yillaridan boshlab shakllana boshladi. Mazkur yo'nalishda I.Qo'chqortoev, Sh.Rahmatullayev, E.Begmatov, X.Ne'matov, R.Rasulov, O.Bozorov, Sh.Iskandarova, M.Narziyeva, B.Jo'rayev, G.Ne'matova, Sh.Orifjonova, X.Saidova, S.G'iyosov kabi olimlar tomonidan muhim ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

O'zbek tilshunosligida etnografizmlarni yozib olib o'rganish ishlarining ildizi qadimga borib taqaladi. Bunga M.Koshg'ariynining "Devonu lug'atit turk" asaridan ko'plab dalil topish mumkin. Shunday bo'lsa-da, etnografik leksikani aniq ilmiy maqsadlarda tadqiq qilish XX-XXI asr tilshunos olimlari faoliyatida kuzatiladi. Bunga misol tarzida N.Mirzayev, Y.Bobojonov, A.Jo'raboev, Z.Xusannova, G.A.Adilova kabi olimalarning tadqiqotlari mavjud.

Etnografizmlar – kundalik turmush bilan bog'liq, milliy an'ana va urf-odat tushunchalariga yo'g'rilgan predmet va tushunchalarni bildiruvchi so'zlardir. Milliy an'ana, urf-odat va ritual ildizlari xalqning hayotiga borib taqalgani bois etografizmlar orqali u yoki bu xalqning milliy xarakteri, o'ziga xos xususiyatlari aniq namoyon bo'ladi.

"O'tgan kunlar"dagi etnografizmlarning maydonining ichki tuzilishi masalalarga e'tibor qaratamiz. Sovchilik o'zbek nikoh to'yining birinchi bosqichini tashkil etadi. U ko'pinch kelinlikka tanlangan qizni so'rab kelish, otanasi va qizining roziligini olish, ikki oila o'rtasida dastlabki tanishuv va kelishuvni amalga oshirish, kelajakdagi quda-andachilik rishtalariga poydevor qo'yish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu qadimiy urf-odat "O'tgan kunlar" asarida ham badiiy tarzda aks ettirilgan. Jumladan, asarda "Ikki yoshning muhabbatlik, uvalik-juvalik bo'lishlariga duo qiling'ach sovchilarg'a zarrin to'nlar kiydirildi" [Qodiriy, 2018: 53] deb tasvirlanadi. Bu holat sovchilik marosimining xalq hayotidagi muhim va sharafli o'rin egallaganini ko'rsatadi.

Undan keyingi marosim unashuv marosimi bo'lib, u sovchilikning ijobiy yakunini belgilaydi. Shu holat "O'tgan kunlar" asarida ham aks etadi: "Otabek gangib, shoshib so'radi. – qaysi qiziga unashib keldingiz" [Qodiriy, 2018: 55]. Unashmoqning sinonimi sifatida "O'tgan kunlar" asarida taalluqdor so'zi ham keladi. "Otabekning ikkinchi taalluqi bo'yicha kelin bolaga bildirilmasa xo'b bo'lar erdi" [Qodiriy, 2018: 172].

O'zbek marosmlarini isiriqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki xalq isiriqni, avvalo, ming dardga davo deb bilish bilan birga balo-qazolarni, suq-hasadni haydovchi magik vosita sifatida e'tirof etadi. Shunday e'tiqodiy qarashlar natijasida beshik to'yida chaqaloqqa, sunnat to'yida xatna qilinayotgan bolaga, nikoh to'yida kelin-kuyovga, albatta, isiriq tutatish odati keng tarqalgan va

hozirgacha saqlanib kelayotir[Safarov, 2009:101]. Asarda: “Uning ketidan oftob oyimning egachisi isiriq tutatar edi” [Qodiriy, 2018: 69].

Avvalgi to‘ylar ikki asosiy bosqichda o‘tkazilgan. Birinchi bosqich – nikoh majlisi bo‘lib, unda kuyov va kelinga rasmiy ravishda nikoh o‘qilgan. “Hamma duog‘a qo‘l ko‘tarib, hatto tomdagi tomoshachi xotinlargacha “omin”ga ko‘maklashadilar va shundan keyin nikoh majlisi yopiladi” [Qodiriy, 2018: 68]. Bu jarayon shariatga muvofiq er-xotinlikni rasmiylashtirish marosimi sifatida amalga oshiriladi. Izohli lug‘atlarda “nikoh” so‘zi “er-xotinlikni shariat yo‘li bilan rasmiylashtirish marosimi va shu marosimda o‘qiladigan shartnoma” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 406] deb tushuntiriladi, ya‘ni nikoh majlisi faqat rasmiy va diniy jihatdan muhim jarayon emas, balki kelajakdagi oilaviy hayotning huquqiy poydevorini ham tashkil etadi.

Nikoh o‘qilayotgan vaqtda o‘zbek millatining an‘anaviy udumlaridan bo‘lib kelayotgan mahr masalasi ham ko‘tariladi. Mahr – nikoh vaqtida kuyov tomonidan kelinga ajratiladigan doimiy va shaxsiy mulk [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 500]. Avvalgi vaqtlarda bu urf-odat kuyov va kelin tomonidan kelishilmagan. Mahr masalasini kuyov va kelin tomon vakillari kelishgan. “Yigitlar kuyovni domlalar qarshisiga to‘xtatqandan keyin Otabek vakili bo‘lgan Ziyo shohchi bilan Kumush qiz vakili Muhammad Rahim oralarida mahr masalasi ochiladur” [Qodiriy, 2018: 66].

Ikkinchi bosqich tamoq majlisidir. Ushbu marosim asarda shunday tasvirlanadi: “Otabekda bir daqiqag‘a bo‘lsin to‘zim bo‘lmagan bir vaqtda bir necha soatlarga cho‘zilgan bu tomoq majlisi bilan albatta u yaxshi chiqisha olmaydir” [Qodiriy, 2018: 68]. Tamoq majlisi nikoh majlisidan keyin o‘tkazilib, mehmonlar bilan birga ziyofat tarzida davom etadi. Bu bosqich nafaqat ijtimoiy muloqot va mehmondo‘stlikni namoyon etadi, balki to‘y jarayonining rasmiy qismidan so‘ng ishtirokchilarni birlashtiruvchi, marosimning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini oshiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Nikoh to‘yidan keyin o‘tkaziladigan marosimlardan biri chimildiq hisoblanadi. Qadimda yoshlar turmush qurishdan avval bir-biri bilan erkin uchrashmagan, aksariyat hollarda ular ilk bor aynan chimildiqda yuzma-yuz kelishgan. Shu sababli chimildiq marosimi nafaqat nikohning mantiqiy davomi, balki yoshlarning yangi hayotga moslashuvining muhim bosqichi sifatida qaralgan. Chimildiq kelin-kuyov uchun yangi hayot, oilaviy turmushga kirib borish eshigi hisoblanadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da chimildiq (go‘shanga): “nikoh to‘yining birinchi kechasida kuyov bilan kelinning boshqalardan xoli o‘tirishi va tunashi

uchun uy burchagiga tortilgan oq chodir” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 114]deb ta’riflanadi. Mazkur an’ana badiiy asarda ham o’z aksini topgan. Jumladan, “Oftob oyimni yupatish uchun o’tgan-ketganlardan va boshqa yig’lab erga tekkan qizlarning chimildiqda yigit bilan opoq-chapoq bo’lishib ketganlardan hikoya qildi” [Qodiriy, 2018: 60].

Yana bir kichik yig’inlarning biri arvoҳ piri bo’lib, u avvalgi davrlarda hunarmandchilik an’analari ustoz-shogird munosabatlari asosida shakllangan bo’lib, bu jarayonda turli marosimlar muhim o’rin tutgan. “O’zbek tilining izohli lug’ati”da arvoҳ piri: “ustoz qo’lidan kasb hunar o’rganib, mustaqil ish bohlash uchun fotiha olayotgan shogirdning shu munosabat bilan hamkasaba ustalariga beriladigan ziyofati” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 56] sifatida ta’riflanadi. Ushbu marosim shogirdning hunar yo’lida pishib yetilganini va ustoz roziligini olganini ramziy tarzda tasdiqlaydi.

Mazkur urf-odat badiiy adabiyotda ham o’z aksini topgan. Xususan, asarda: “Qishda arvoҳ piri qilib bermoqchi!” [Qodiriy, 2018: 284] — deya usta Farfi tomonidan aytilgan jumla orqali bu marosimning o’sha davr ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgani ko’rsatiladi.

Kiyim-kechak bilan bog’liq etnografizmlar mikromaydoni. Chochpopukni yosh qizlar kelinchaklar sochlariga taqishgan asarda Zaynabning aynan kelinlik vaqtida sochpopuk taqishini aytadi. “Tilla sochpopukingiz bor edimi” [Qodiriy, 2018: 191]. Sochpopuk izohli lug’atda shunday ta’riflanadi: ayollarning sochiga taqiladigan qora ip yoki ipaklardan tuzilgan popuksimon bezak buyumi [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 71].

Dakana o’rta yoshli ayollar o’raydigan ro’mol asarda 35 yoshlardagi Oftoboyim, 55 yoshlardagi O’zbek oyim aynan dakana o’rganligi aytiladi “boshiga oq dakana xom tashlagan” [Qodiriy, 2018: 30]. “Dakana – o’rta yosh va keksa ayollarning sallaga o’xshatib o’raladigan ro’moli.(ko’pincha oq dakadan bo’ladi)” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 206].

Salla – avvalgi zamonda o’rta katta yoshli insonlar kiyishgan bo’lib u odatda uzun matoni boshga o’rash orqali hosil qilingan bosh kiyimi. Sallani faqat erkaklar emas balki ayollar kiyadigan turi ham bo’lgan, masalan o’zining kelinlikdagidan o’ralmay qolgan qalmoqi sallachasini qo’shgan edi [Qodiriy, 2018: 376]. Quloqchin quloqni berkitib yig’ib turuvchi bosh kiyim formasidir. Quloqchinni ko’proq quyi amaldorlar va oddiy xalq kiygan “boshlariga quloqchin qo’ndirgan, qayish kamar ustidan qilich tiqinib miltiqlariga suyangan ikki yigit ko’rinadurlar” [Qodiriy, 2018: 78].

Ro‘mol fors-tojikcha: ro’//ro‘y–yuz, bet –mol, -molidan surtmoq, artmoq, yuzni sutadiga bo‘yama manosini anglatadi.

Ro‘mol <ro‘yimol aslida yuz-qo‘lni artish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, bu buyum nomi boshga o‘raladigan kiyim turi nomigaham ko‘chgan. Keyinchalik, bu nom boshga o‘raladigan kiyim turi uchun xoslanib, bet qo‘lni artish uchun mo‘ljallangan buyum turi ro‘molcha yoki sochiq so‘zlari bilan ifodalanadigan bo‘lgan [Asamiddinova,1981:55]. Ro‘mol izohli lug‘atda: “ayollar boshiga o‘raydigan, odatda, to‘rtburchak shakldagi mato” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 226] deb ta‘riflanadi. Asarda: “Qip-qizil holda Kumush ko‘rindi: paranjisi qo‘lida, qora atlas ko‘ylak egnida, zangor latta mursak ustida, oq shohi ro‘ymol boshida edi” [Qodiriy, 2018: 378].

Ust(ki) kiyim. Chakmon – tuya yoki qo‘y junidan xonaki usulda to‘qilgan qo‘pol mato va shu matodan tikilgan kiyim. Bundan anglashicha, chakmon deb asli to‘qimaning o‘zi aytilgan, keyinchalik u metonimiya yo‘li bilan kiyim manosida ishlatilgan. Otabek to‘yda chakmon kiyadi “egnida o‘rta tepaning bosmasidan chakmon ...” [Qodiriy, 2018: 67]. Izohli lug‘atda chakmon: odatda jun matodan tikiladigan erkakcha uzun to‘n” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 362] deya ta‘riflanadi.

Taom nomlari bilan bog‘liq etnografizmlar mikromaydoni. O‘tgan kunlar” asarida uchraydigan yana bir muhim etnografik birlik – tavan. Tavan izohli lug‘atda “xotinlar to‘yga olib keladigan meva va kiyimliklardan iborat tortiq; tuhfa” [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981:104] deya izohlanadi. “Qizlarga to‘yxonadan oshlar, tavanlar kelib tortildi” [Qodiriy, 2018: 6].

Qatiq – sutdan tomizg‘i solib ivitib tayyorlangan mahsulot[Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981: 566]. Qatiq o‘zbek milliy taomlarining eng qadimiy va eng ko‘p iste‘mol qilinadigan turlaridan biri hisoblanadi. Fotihadan keyin Oftob oyim tovoqni xurmaga xurmani tovoqqa urshdirib kuyovga qatiq olib chiqdi [Qodiriy, 2018: 169].

Atala o‘zbek xalqining an‘anaviy taomlari orasida ayniqsa shifobaxsh va yengil ovqat sifatida qadrlanadi. U ko‘pincha bemorlarga, holsizlangan kishilarga hamda ko‘zi yorigan ayollarga ichirilgan. Atala – unni yog‘da qovurib keyin suvda qaynatib olinadigan yengil hazm suyuq ovqat. Ko‘zi yorigan ayolga atala ichirishadi [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 1981:62]. Tabib Otabekdan voqi‘ani so‘rab bildi va tovoqdag‘i qusuqni hidlab qaradi: hidlagandan so‘ng Kumushning tomirini ko‘rib labini tishlab qoldi. - Bu kun nima xo‘rak qilgan ekan? – Atala [Qodiriy, 2018: 455].

Xulosa qilib aytganda O'tgan kunlar" asari milliyligimizni ko'rsatuvchi romon bo'lib undagi har bir so'z milliy tilimiz namunasi. Asarda milliy urf-odatlar, marosimlarga ham katta e'tibor qaratiladi. Asarni o'qiganimizda oldingi marosimlar qanday bo'lgani, qay tartibda o'tkazilgan haqidagi tassavurlar uyg'onadi.

"O'tgan kunlar" asaridagi nikoh to'ylari bilan bog'liq etnografizmlarni uch bosqichda o'tkazilganinini ko'rishimiz mumkin. Bular: nikoh to'yigacha amalga oshirilgan udumlar, nikoh to'yi vaqtida o'tkaziladigan marosimlar, nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan marosimlar.

"O'tgan kunlar" asaridagi kiyim-kechak etnografizmlarini o'rganish nafaqat adabiy, balki tarixiy va madaniy ahamiyatga ham ega. Ular orqali biz o'zbek xalqining o'tmishdagi turmush tarzini, estetik didini va milliy o'ziga xosligini chuqurroq anglash imkoniga ega bo'lamiz.

"O'tgan kunlar" asarida kiyim-kechak etnografizmlari inson tanasining qaysi qismiga kiyilishiga, ya'ni tur ma'nosiga ko'ra quyidagi gruppalariga bo'limiz.

1. Bosh kiyim. Umuman boshga kiyiladigan va o'raladigan kiyim turlari.
2. Ust(ki) kiyim. Oyoq kiyimdan tashqari ustdan kiyiladigan barcha kiyimlarni anglatadi.
3. Oyoq kiyim (poyabzal).
4. Kiyimlarga yordamchi buyumlar.

"O'tgan kunlar" asarida milliy taomlar tasviri orqali o'zbek xalqining boy ma'naviy merosi, turmush tarzi va qadriyatleri badiiy jihatdan yuksak mahorat bilan ifodalangan. "O'tgan kunlar" nafaqat tarixiy voqealarni, balki xalqning kundalik hayotini, mehmondo'stlik an'alarini va oilaviy munosabatlarini ham taomlar vositasida ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиев М.Б. Соҳавий лексиканинг систем таҳлили: Филол. фанлари д-ри...дисс. автореф. Тошкент, 2005.
2. Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. Тошкент, 1994
3. Abduvaliev M. To'siqsizlik maydoni va uni tashkil etuvchi sintaktik birliklar // O'zbek tili va adabiyoti. Toshkent, 1988
4. Жўраев М. Нарзикулова М. Миф, фольклор, адабиёт. Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 184 б.
5. Жўраев М., Худойкулова Л. Маросимнома. Ўзбек халкининг урф-одат ва маросимлари ҳақида қисқача маълумотнома. Т.: Фан, 2008. – 48 б.
6. Qaxharova M. O'zbek etnografizmlarining sistemaviy tatqiqi. Nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. T., – 2009

7. Qodiriy A. O'tkan kunlar. – T, G'ofur G'ulom nimdagi nashriyot -matba ijodiy uyi – 2018
8. Safarov O.S., Mahmudov M.X. Oila ma'naviyati. – T: Ma'naviyat 2009. – B. 101-102.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томлик. 1-том. Т, 1981.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 томлик. 2-том. Т, 1981.

